

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимурадov Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojedinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК: 616.714.15-001.5003.215-07-089

Hazratqulov Rustam Bafoyevich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

Kariyev Shuhrat Maratovich

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi

Kim Andrey Afanasyevich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325135>**ANNOTATSIYA**

Ushbu ishning maqsadi diagnostika va davolash algoritmini ishlab chiqish va amalga oshirish, travmatik intrakranial gematomali bemorlarni differentsial davolash uchun ko'rsatmalarni tizimlashtirish.

Jaroxatdan kelib chiqadigan turli intrakranial gematomalar uchun ishlab chiqilgan va joriy etilgan diagnostika va davolash algoritmlari turli yoshdagi odamlarda 55,7% dan 93,1% gacha qoniqarli natijalarga olib keldi.

Differentsial davolash taktikasi va davolash natijalarini prognoz qilish uchun algoritmlar va kompyuter dasturlarini joriy etish qulay natijalarni oshirdi, o'limning 12,1% ga kamayishiga, nogironlikning kamayishiga va bemorlarning kasalxonada davolanish muddatini 4-5 kunlarga qisqartirishga olib keldi.

Kalit so'zlar: travmatik intrakranial gematomalar, algoritm, differentsial davolash.

Хазраткулов Рустам Бафоевич

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии

Кариев Шухрат Маратович

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

Ким Андрей Афанасьевич

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр нейрохирургии

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ**АННОТАЦИЯ**

Целью данной работы явилось разработка и внедрение лечебно-диагностического алгоритма, и систематизация показаний к дифференцированному лечению больных с травматическими внутричерепными гематомами. Разработанные и внедрённые лечебно-диагностические алгоритмы различных внутричерепных гематом травматического генеза привели к удовлетворительным результатам от 55,7% до 93,1% у лиц различной возрастной группы. Дифференцированная тактика лечения и внедрение алгоритмов, компьютерных программ прогнозирования исходов лечения увеличили благоприятные исходы, привели к уменьшению летальности до 12,1%, снижению инвалидности и сокращению сроков пребывания больных на стационарном лечении до 4-5 дней.

Ключевые слова: травматические внутричерепные гематомы, алгоритм, дифференцированное лечение.

Hazratkulov Rustam Bafoyevich

Republican specialized scientific and practical neurosurgery medical center

Kariyev Shuhrat Maratovich

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers

Kim Andrey Afanasyevich

Republican specialized scientific and practical neurosurgery medical center

ALGORITHM FOR DIAGNOSIS AND DIFFERENTIATED TREATMENT OF DIFFERENT TYPES OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMA**ANNOTATION**

The purpose of this work was to develop and implement a diagnostic and treatment algorithm, and systematize indications for differentiated treatment of patients with traumatic intracranial hematomas.

Developed and implemented diagnostic and treatment algorithms for various intracranial hematomas of traumatic origin led to satisfactory results from 55.7% to 93.1% in people of various age groups. Differentiated treatment tactics and the introduction of algorithms and computer programs for predicting treatment outcomes increased favorable outcomes, led to a decrease in mortality to 12.1%, a decrease in disability and a reduction in the length of stay of patients in hospital treatment to 4-5 days.

Keywords: traumatic intracranial hematomas, algorithm, differentiated treatment.

Dolzarblik. Barcha turdagi jarohatlar uchun TKIG 36-40% ni tashkil qiladi [1; 31-b., 2; 39-44-b., 3; 318-b., 4; 82-85-b., 5; 116-277-b., 6; 191-198-pp., 7; 1411-144-pp.]. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSSST) ma'lumotlariga ko'ra, BMJdan keyin travmatik kalla ichi gematomalar (TKIG) 25-30% hollarda kuzatiladi. Dunyoning turli mamlakatlarida bosh miya jarohati bilan kasallanish darajasi har 100 000 aholiga 89 dan 281 gacha o'zgarib turadi va har yili 1,5-2% ga oshadi. Travmatik kalla ichi gematomalarning chastotasi barcha BMJlarning taxminan 13% ni tashkil qiladi. Ko'pincha TIG yosh va o'rta yoshli erkaklarda kuzatiladi [8; 1461-1478-pp., 9; 1-18-pp., 10; 6-126-b., 11; 115-126-b., 12; 987-1048-pp.]. BMJ va ayniqsa uning og'ir shakllari dunyo aholisi nogironligining asosiy sababidir.

Afsuski, yuqori o'lim va nogironlik ko'rsatkichlari TKIG bilan kasallangan bemorlarni tashxislash va davolashni yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi. Hozirgi vaqtda travmatik intrakranial gematomali bemorlarni differentsial davolash mezonlarini tizimlashtirish va miya shikastlanishining qoniqarsiz natijasini bashorat qiluvchi omillarni hisobga olgan holda jarrohlik davolash natijasini oldindan tahmin qilish dolzarb hisoblanadi [14; 1683-pp., 15; 220-228-pp., 16; 31-37-pp., 17; 255-268-pp.]. Yuqoridagilarga asoslanib, biz muammoning dolzarbligini va turli xil travmatik intrakranial gematomali bemorlarni differentsial davolash taktikasi algoritmlarini ishlab chiqish zarurligini aniqladik.

Maqsad. Ushbu tadqiqot travmatik intrakranial gematomalarni tashxislash, davolash algoritmini ishlab chiqish va tibbiy amaliyotga tatbiq etishdan iborat.

Materiallar va usullar. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Respublika Ixtisoslashtirilgan Neyroxirurgiya Ilmiy-Amaliy Tibbiyot Markazida 635 nafar turli xil TKIG bilan kasallangan bemor davolandi.

Bizning ma'lumotlarga ko'ra, bemorlarning yoshi bir (1) oydan 92 yoshgacha o'zgartgan. Erkaklar 501 (78,9%), ayollar - 134 (21,1%); bolalar - 258 (40,63%) va keksa va keksa bemorlar - 88 (13,85%).

Bosh miya yopiq jarohati (BMYJ) 397 (62,5%) bemorlarda, bosh miya ochiq jarohati 77 (12,1%) bemorlarda keztildi. 76 (12,0%) bemorlar kasalxonaga mast holatda yotqizilgan.

Maishiy travmadan keyin TKIG paydo bo'lish chastotasi 387 (60,9%) tashkil qildi. Shikastlanishning kamayish tartibida travmatik kalla ichi gematomalari yo'l-transport hodisasi oqibatida 98 (15,4%), jinoiy tan jarohatlari 80 (12,6%); mehnat jarohatlari 27 (4,2%); Noma'lum sabablarga ko'ra 42 (6,6%) bemorlarda aniqlangan. TKIG 72 (11,3%) bemorda uy sharoitida, 11 nafarida (1,7%) ishlab chiqarish jarayonida balandlikdan yiqilish natijasida bo'lgan.

Bizning ma'lumotlarimizni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, barcha o'rganilgan 635 bemorda shikastlanish mexanizmidagi farqlar aniqlandi: TKIG shakllanishining eng ko'p uchraydigan sabablari uy sharoitidagi jarohatlar bo'lib, 60,9% ni tashkil qiladi va shikastlanishning eng kam uchraydigan sababi ish bilan bog'liq jarohatlar bo'lgan 4,3% gacha.

Qabul paytida es – hush darajasining shikastlanish mexanizmiga bog'liqligi to'g'risidagi ma'lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, biz kuzatgan eng og'ir bemorlar yo'l-transport hodisalaridan keyin, keyin esa ish bilan bog'liq jarohatlar, shu jumladan yuqori balandlikdan yiqilishdan keyingi va jinoiy jarohatlar, shuningdek, shikastlanish mexanizmi noma'lum bo'lgan bemorlardir.

Maishiy jarohatlar bilan og'riq bemorlarning aksariyati 80% hushi buzilmagan va o'rtacha karaxtklikda bo'lgan. Maishiy jarohatdan keyingi og'ir ahvoldagi bemorlar, chuqur sopordan komagacha bo'lgan va og'ir ahvoldagi bemorlarning beshdan bir qismini tashkil qilgan va yuqori balandlikdan yiqilish natijasidagi BMJ kelgan bemorlar og'ir ahvolda bo'lgan, ularning ulushi 30% va undan ko'pni tashkil etkan.

1-jadval

Bemorlarning shikastlanish mexanizmi va es – hush darajasining buzilishi GCSH bo'yicha qabul paytidagi taqsimlanishi

Shikastlanish mexanizmi	GCSH (ballar) va bemorlar soni bo'yicha ongni buzish darajasi							Jami
	Aniq (14-15 ball)	O'rtacha karaxtklik (13 ball)	Chuqur karaxtklik (11-12 ball)	Sopor (9-10 ball)	Koma I (7-8 ball)	Koma II (5-6 ball)	Koma III (3-4 ball)	
Maishiy jarohat, %	271 70.03	42 10.85	31 8.01	15 3.88	18 4.65	6 1.55	4 1.03	387 60.94
shu jumladan yuqori balandlikdan yiqilish, %	41 56.94	12 16.67	6 8.33	3 4.17	6 8.33	2 2.78	2 2.78	72 11.34
Yo'l-transport hodisalari, %	38 38.78	o'n bir 11.22	14 14.29	14 14.29	10 10.20	7 7.14	4 4.08	98 15.43
Ishlab chiqarish, %	9 33.33	5 18.52	4 14.81	2 7.41	3 11.11	4 14.81	0 0.00	27 4.25
shu jumladan yuqori balandlikdan yiqilish, %	3 27.27	1 9.09	2 18.18	1 9.09	0 0.00	4 36.36	0 0.00	11 1.73
Sport, %	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 10.00	1 100.00	0 0.00	1 0.16
Jinoiy, %	29 36.25	21 26.25	9 11.25	10 12.50	7 8.75	4 5.00	0 0.00	80 12.60

Noma'lum, %		19	2	9	7	3	0	2	42
		45.24	4.76	21.43	16.67	7.14	0,00	4.76	6.61
Jami		366	81	67	48	41	22	10	635
%		57.64	12.76	10.55	7.56	6.46	3.46	1.57	100.00

Bemorlarda yo'l – transport hodisalari va ish bilan bog'liq bo'lgan jarohatlar og'ir bemorlarning deyarli 50% ni tashkil etdi. Sanoat katatraumasi bo'lgan og'ir bemorlar soni esa 64 foizga yetdi. Jinoiy jarohat bilan og'ir kasal bo'lgan bemorlar 36%ni tashkil etdi va shikastlanish sabablari noma'lum bo'lgan bemorlar ahvolidan og'irligi bo'yicha deyarli teng taqsimlandi.

Shunday qilib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan TKIG bilan og'irgan bemorlarda shikastlanishning eng keng tarqalgan mexanizmi yuqori balandlikdan yiqilish, ishlab chiqarish va yo'l-transport jarohatlari bo'ldi.

Biz bemorlarning yoshiga qarab TKIG paydo bo'lish mexanizmini tahlil qildik. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, barcha yosh guruhlari orasida maishiy xarakter ustunlik qiladi (2-jadvalga qarang).

2 - jadval

Turli yoshdagi bemorlarda shikastlanish mexanizmi

Yoshi	Shikastlanish turi								Jami bemorlarning umumiy soni	
	Maishiy	Shu jumladan yuqori balandlikdan yiqilish	Yo'l-transport hodisasi	Ishlab chiqarish	Shu jumladan yuqori balandlikdan yiqilish	Sport	Jinoiy	Noma'lum	abs.	%
1 yilgacha	26	0	1	0	0	0	0	2	29	4.57
1-3 yil	61	o'n bir	2	0	0	0	0	0	63	9.92
4-6 yil	50	13	6	0	0	0	1	1	58	9.13
7-10 yil	42	16	12	0	0	0	0	0	54	8.50
11-14 yosh	16	2	9	0	0	0	1	0	26	4.09
15-18 yosh	13	3	7	0	0	1	4	3	28	4.41
19-29 yosh	35	8	17	10	4	0	22	2	86	13.54
30-44 yosh	47	13	21	9	3	0	27	10	114	17.95
45-59 yosh	44	6	13	7	4	0	16	9	89	14.02
60-74 yosh	41	2	7	1	0	0	6	15	70	11.02
75 va undan katta	12	0	3	0	1	0	3	0	18	2.83
Jami, abs.	387	74	98	27	12	1	80	42	635	100.00
%	60,94	11.65	15.43	4.25	12.00	0,16	12.60	6.61	100.00	

Qari va keksa yoshdagi bemorlar asosan o'z bo'yi balandligidan yiqilish natijasida jarohatlangan (50,2%); 6 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida maishiy jarohatlar ustunlik qildi, shuningdek, turli xil yiqilishlar bilan bog'liq.

7-18 yoshli maktab yoshidagi bolalar va o'smirlar o'rtasida yo'l-transport hodisalari va uyda 1,5 metr va undan yuqori balandlikdan yiqilish ustunlik qiladi va 25-30% ni tashkil qiladi. 19-59 yoshdagi mehnatga layoqatli yoshdagi bemorlarda jinoiy jarohatlar 22,5%, yo'l-

transport hodisalari 17,6% va ishlab chiqarish jarohatlari 8,9% ni tashkil etdi.

TKIG bilan bemorlar kasalxonaga yotqizilganidan keyin turli vaqtlarda operatsiya qilingan. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, TKIG bilan kasallangan bemorlarning jarohati paytidan boshlab kasalxonaga yotqizilishigacha bo'lgan vaqt bir necha daqiqadan bir necha kungacha bo'lgan (3-jadvalga qarang).

3-jadval

Bemorlarni kasalxonaga yotqizish va jarrohlik amaliyoti muddatiga qarab taqsimlanishi

Muddati	Bemorlar soni		Operatsiya qilingan bemorlar soni	
	abs.	%	abs	%
3 kungacha	385	60.4	226	58.7
3-14 kun	184	29.0	102	55.4
14 kundan boshlab	66	10.4	62	94,0
Jami	635	100,0	390	61.4

Yuqoridagi jadvaldan ko'rinib turibdiki, o'tkir davrdagi 385 va o'tkir osti davrdagi 184 bemordan yarmidan ko'pi 226 (58,7%) va 102 (55,4%) bemorlarda jarrohlik amaliyoti bajarilgan, 14 kun va undan ortiq muddatlarda qabul qilingan 66 bemordan - 62 (94,0%) nafarida. Qolgan bemorlarda ularning barqaror holati, kichik hajmdagi TKIG, kompensatsiyalangan holati, o'choqli belgilarning yo'qligi yoki dislokatsiya sindromining dastlabki bosqichlarini hisobga olgan holda konservativ davolash o'tkazildi.

TKIG bo'lgan bemorlar shifoxonaga yotqizilgandan so'ng umumiy klinik va nevrologik tekshiruvdan o'tkazildi va es - hushni buzilish darajasi, umummiya, o'choqli, dislokatsiya, miya o'zagi simptomlarining og'irligi va meningial belgilar baholandi.

Keng qamrovli diagnostika tekshiruvi o'z ichiga oftalmolog, otonevropatolog va psixiatrning tekshiruvi, shuningdek, kerak bo'lganda ixtisoslashgan mutaxassislarning tekshiruvini o'z ichiga oladi. Shuningdek, qabul qilingandan so'ng va dinamik nazorat qilish uchun bemorlarga kraniografiya, elektroensefalografiya, UTTCd, BMUAPCH va miyaning MSKT tekshiruvi o'tkazildi.

Ushbu tadqiqotning statistik tahlilini o'tkazishda imkoniyat nisbati usuli (odds nisbati, OR) va noparametrik χ^2 -Pirson mezonlari ishlatilgan. Natijaning (omon qolish, o'lim) ehtimolini aniqlash uchun Kaplan-Meir usuli qo'llanildi.

Natijalar va uning muhokamasi. Bemorlar davolash usuli bo'yicha II guruhga bo'lingan: I guruh - 245 (38,6%) jarrohlik davolash o'tkazilgan bemorlar va II guruh - 390 (61,4%) konservativ davolash.

4-jadval

Bemorlarning gematoma turiga va davolash usuliga qarab taqsimlanishi

Gematoma turi	Jami	%	Jarrohlik, n=390	%	Konservativ, n=245	%
O'EG	174	27.4	107	27.4	67	27.3
O'OEG	96	15.1	54	13.8	42	17.1
O'SG	87	13.7	39	10.0	48	19.6
O'OSG	43	6.8	23	5.9	20	8.2
MIG	58	9.1	25	6.4	33	13.5
KG	111	17.5	80	20.5	31	12.7
SSG	66	10.4	62	15.9	4	1.6
Jami	635	100,0	390	100,0	245	100,0

Og'ir o'choqli simptomlar bol'maganda va miyaning siqilishiga olib kelmaydigan kichik gematomalar bo'lgan hollarda konservativ davolash amalga oshirildi.

O'tkir epidural gematoma bilan 107 (27,4%) va o'tkirosti epidural gematoma bilan 54 (13,8%), shuningdek o'tkir va o'tkirosti subdural gematomalar bilan - 39 (10,0%) va 23 (5,9%), shuningdek intraserebral - 25 (6,4%), ko'p - 80 (20,5%) va surunkali gematoma bilan - 62 (15,9%) nafar bemorlarda jarrohlik amaliyoti bajarilgan.

Differentsial davolash taktikasi masalasini hal qilishda tanlash mezonlari quyidagilardan iborat edi: es - xushni buzilish darajasi, BMJ klinik kechishi bosqichlari, miya o'zagi belgilarining mavjudligi yoki yo'qligi, fokal simptomlar, gematomaning turi, joylashishi va hajmi. Shuningdek, dopplerografik, akustik miya o'zagi qo'zg'atilgan potentsiallar dinamik o'zgarishlari va MSKT, MRT tadqiqot natijalari.

Og'ir miya shikastlanishi bo'lgan bemorlarda shoshilinch tibbiy yordamning barcha bosqichlarida TKIG bilan og'rikan bemorlarda jarrohlik amaliyoti va intensiv terapiyaning har xil turlarini o'tkazishda o'z vaqtida shoshilinch yordam ko'rsatishni, ularning kopleksliligi va ularning munosabatlarini talab qildi.

Bizning tadqiqotimizda davolash taktikasini tanlash omillari quyidagilar edi:

- klinik ma'lumotlar (es - hushni buzilish darajasi, anizokoriya, fotoreaksiyaning buzilishi, harakat buzilishlari (parezlar, falajlik, mushak tonusining buzilishi, dislokatsiya sindromi mavjudligi),

- instrumental tekshiruv natijalari (MSKT va MRT bo'yicha), gematomalarning turi, joylashishi va hajmi, lateral dislokatsiyaning kattaligi, bazal sisternalarning siqilishi mavjudligi.

Har xil turdagi gematomalarni jarrohlik davolash usulini tanlash mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Jarrohlik davolash SPT, DST, shuningdek, minimal invaziv operatsiyalarni tanlash orqali amalga oshirildi.

TKIG bilan kasallangan bemorlarni konservativ davolash. Konservativ terapiya mezonlari jarrohlik davolash usullari bilan bir xil edi: es - hushni buzilish darajasi, klinik kechuv bosqichlari, miya o'zagi

dislokatsiyasion simptomlarisiz yengil o'choqli belgilar, gematomaning ruxsat etilgan hajmi.

Neyroxirurg tomonidan bemorning klinik va nevrologik holatini dinamik tekshirish, MSKT/MRT va ultratovushli UTTCd nazorati, shuningdek, neyrofizyologik monitoring konservativ davolash majburiy shartlari edi.

Bundan tashqari, davolash nevrologik holat av uning dinamik o'zgarishlari, yurak-qon tomir va nafas olish tizimlari, kislotatashqor muvozanati va umumiy gomeostaz monitoringini kuzatkan holda o'tkazildi. Epileptik xurujlar, harakat va psixomotor qo'zg'alishlar uchun profilaktik va simptomatik davolash o'tkazildi.

Og'ir BMJ bilan og'rikan bemorlarga reanimatsion yordam ko'rsatishda, davolash kompleksi nafas olish va gemodinamik buzilishlarni kuzatish, gaz almashinuvini normallashtirish va nafas olish uskunalari yordamida uzoq muddatli infuzion terapiyani o'z ichiga oladi.

TKIG bilan og'rikan bemorlarda medikamentoz davolash degidratatsion terapiya, gormonal vositalar, turli xil asoratlarni oldini olish uchun antibakterial preparatlar, antipiretiklar, neyroprotektorlar, antioksidantlar va antikonvulsantlar tashkil topgan.

Travmatik kalla ichi gematomasi bo'lgan bemorlarni jarrohlik davolash usullari. Bizning tadqiqotimizda turli xil jarrohlik davolash usullari qo'llanildi, jami 390 nafar bemor operatsiya qilindi va 406 ta jarrohlik aralashuvi amalga oshirildi, jumladan: dekompressiv kraniotomiya - 218 (53,7%), osteoplastik kraniotomiya - 85 (20,9%) va minimal invaziv operatsiyalar - 103 (25,4%).

Har bir alohida holatda, jarrohlik davolashning ma'lum bir usulini qo'llash to'g'risida qaror qabul qilganda, klinik va instrumental tekshiruv ma'lumotlari, shuningdek ularning dinamikasi tahlil qilindi.

Shikastlanishning og'irligi va joylashishiga qarab, shuningdek, travmatik intrakranial gematomalarning qaytalanishi tufayli 15 bemorga ikki tomondan yoki qayta jarrohlik amaliyoti o'tkazildi (5-jadvalga qarang).

Travmatik kalla ichi gematomali bemorlarning gematoma turiga va jarrohlik davolash usuliga qarab taqsimlanishi

Gematoma turi	Jarrohlik amaliyoti, n=390		DST		SPT		MIO		Jami:	
	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%
O'EG	107	27.4	71	65.7	25	23.1	12	11.1	108	26.6
O'OEG	54	13.8	21	38.9	19	35.2	14	25.9	54	13.3
O'SG	39	10.0	29	74.4	4	10.3	6	15.4	39	9.6
O'OSG	23	5.9	11	45.8	5	20.8	8	33.3	24	5.9
MIG	25	6.4	18	72.0	6	24.0	1	4.0	25	6.2
KG	80	20.5	68	73.9	13	14.1	11	12.0	92	22.7
SSG	62	15.9	0	0.0	13	20.3	51	79.7	64	15.8
Jami	390	100.0	218	53.7	85	20.9	103	25.4	406	100.0

Jadval shuni ko'rsatadiki, dekompressiv kraniotomiya tomonidan amalga oshirilgan 218 operatsiyalarning asosiy qismini o'tkirosti subdural, intraserebral va o'tkir epidural gematomalar tashkil qiladi va 65,7% dan oshadi, qolgan hollarda esa boshqa travmatik intrakranial gematomalar - 38,9 - 45,8%. 85 ta osteoplastik kraniotomiya holatlari orasida operatsiya qilinganlarning eng ko'p soni 20,3-35,2% o'tkirosti subdural, intraserebral, o'tkir epidural va surunkali gematomalar, 10,3-14,1% esa o'tkir subdural va ko'p gematomalar edi. Minimal invaziv jarrohlik aralashuvining 103 ta holatda (kengaytirilgan teshik orqali gematomalarni olib tashlash, gematomalarni drenajlash, mahalliy

fibrinoliz usuli) ko'p qismini 79,7% - surunkali gematomalar va 25,9-33,3%. - o'tkir osti epi- va subdural gematomalar tashkil qildi. Ta'kidlash joizki, 2016 yildan 2019 yilgacha bo'lgan davrda biz turli xil jarrohlik muolajalar bilan bir qatorda 14 intraserebral gematomalarni mikroskopik usulda olib tashlash va 5 holatda mahalliy fibrinoliz yordamida davolashni qo'llaganmiz.

Travmatik kalla ichi gematomalari bilan operatsiya qilingan bemorlarni jarrohlik davolash turi bo'yicha tadqiqotimiz davri kesimida taqsimlanishi 1-rasmda keltirilgan.

Rasm 1. 2014-2019 yillar davomida travmatik kalla ichi gematomasi bo'lgan bemorlarda jarrohlik davolash turlari, n=390

Dasturiy ta'minot to'plamida ma'lum diagnostik va klinik mezonlardan foydalanish turli turdagi travmatik kalla ichi gematomalari bo'lgan bemorlarda differentsial davolash taktikasini va natijalarini aniqlash uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartirdi.

Tadqiqotimiz natijalariga ko'ra, biz TKIG ni differentsial davolash uchun quyidagi ko'rsatmalrni aniqladik.

Quyidagilar TKIG ni konservativ davolash mezonlari bo'lib xizmat qildi: klinik kompensatsiya va subkompensatsiya bosqichi; GCSH bo'yicha es - hushning buzilish darajasi kamida 10 ball; dislokatsiyaning klinik belgilari bo'lmagan o'choqli nevrologik simptomlar; O'EDG hajmi 25 sm3 gacha, SDG hajmi 35 sm3 gacha, MIG hajmi chakka va tepa sohalaridagi lokalizatsiyasi 25 sm3 gacha, peshona sohasi lokalizatsiyasi 50 sm3 gacha, kop sonli va miya pardalari gematomalarning hajmi 25 sm3 gacha, kalla chuqurchasidagi lokalizatsiyasida 20 sm3 gacha, intraserebral gematoma va ezilgan miya to'qimasi hajmi 30 sm3 gacha; miyaning MSKT yoki MRT bo'yicha o'rta chiziqda miya tuzilmalarning 5 mm gacha siljishi; zaif - patologik hududni qon bilan ta'minlaydigan arteriya havzasida qon oqimining tezligi parametrlarining 30% gacha ko'tarilishi. Villiziy xalqasi juft tomirlarida qon oqimining o'rtacha assimetriyasi, ultratovush tekshiruviga ko'ra qon oqimining tezligi parametrlarining biroz oshishi; BMUACHP - MPI P3-P5 4,05-5,95 ms, me'yordan 50% gacha o'rtacha og'ish bilan.

TKIGni freza teshigi orqali olib tashlash mezonlari: klinik subkompensatsiya bosqichi va o'rtacha klinik dekompensatsiya, shikastlanishning o'tkirosti va surunkali davrlari; Glazgo coma shkalasi bo'yicha es - hushning buzilishi darajasi 10 ball yoki undan past; dislokatsiyaning klinik belgilari bilan birga o'choqli nevrologik simptomlar; O'EDG hajmi 35 sm3 >, SDG hajmi 35 sm3>, MIG hajmi >25 sm3 chakka va tepa sohalaridagi lokalizatsiya bilan, peshona sohasidagi lokalizatsiyada >50 sm3, kop sonli va miya parda gematomalar hajmi 30 sm3 gacha, orqa kalla chuqurchasi gematomasi - 20 sm3>, MIG hajmi va ezilgan miya to'qimasi 30 sm3; miyaning MSKT yoki MRT bo'yicha o'rta chiziqda joylashgan miya tuzilmalarning > 5 mm siljishi; patologik hududni qon bilan ta'minlaydigan arteriya havzasida qon oqimining tezligi parametrlarining 50% gacha ko'tarilishi. Villiziy xalqasidagi juft tomirlarda qon oqimining aniq assimetriyasi, ultratovush tekshiruviga ko'ra qon oqimining tezligi parametrlarining oshishi; BMUACHP -MPI P3-P5 4,05-5,95 ms, yaqqol namoyon bol'gan normadan 50% dan ortiq og'ishi.

TKIG bol'gan bemorlarda suyak plastik kraniotomiya (SPT) jarrohlik usulini bajarish mezonlari: o'rtacha va og'ir klinik dekompensatsiya bosqichi; Glazgo coma shkalasi bo'yicha es - hushning buzilish darajasi 10 balldan kam; dislokatsiyaning klinik belgilari bilan birga o'choqli nevrologik simptomlar, lekin dislokatsiyaning qo'pol belgilari yo'qligi; O'EDG hajmi - 35 sm3 va >,

chakka asosi sohasi lokalizatsiya bilan - 25 sm³, SDG hajmi - 35 sm³ va >, MIG hajmi > 25 sm³ chakka va tepa sohasidagi lokalizatsiya bilan, peshona sohasidagi lokalizatsiya > 50 sm³, kop sonli va miya parda gematomalar > 30 sm³, orqa kalla chuqurchasi gematomasi > 20 sm³, MIG hajmi va ezilgan miya to'qimasi > 40 sm³ bo'lsa, miyaning MSKT yoki MRT bo'yicha miya o'rta chiziq tuzilmalarining siljishi > 5 mm; patologik hududni qon bilan ta'minlaydigan arteriya havzasida qon oqimining tezligi parametrlarining 50% dan ko'pga oshishi. Villiziy xalqasidagi juft tomirlarida qon oqimining aniq assimetriyasi, ultratovush tekshiruviga ko'ra qon oqimi tezligi parametrlarining oshishi; BMUACHP - MPI P3-P5 4,05–5,95 ms, yaqqol namoyon bo'lgan normadan 50% dan ortiq og'ishi.

TKIG bo'lgan bemorlarda bir tomonlama va ikki tomonlama dekompressiv kraniotomiya (DKST) jarrohlik amaliyotini bajarish mezonlari: og'ir klinik dekompensatsiya bosqichi; Glazgo koma shkalasi bo'yicha es - hushning buzilish darajasi 10 balldan kam; o'choqli nevrologik belgilar bilan birgalikda miya o'zagi simptomlari; O'EDG hajmi - 35 sm³ yoki undan ko'p chakka asosi sohasi lokalizatsiya bilan - 25 sm³, SDG hajmi -35 sm³, MIG hajmi > 25 sm³ chakka va tepa sohasidagi lokalizatsiya bilan, peshona sohasidagi lokalizatsiya >50 sm³, kop sonli va parda hajmi bilan > 35 sm³, orqa kalla chuqurchasi gematomasi > 20 sm³, intraserebral gematoma va

ezilgan miya to'qimasining hajmi > 50 sm³, MSKT yoki MRT bo'yicha miya o'rta chiziq tuzilmalarining siljishi 5 mm dan ortiq; **ikki tomonlama DKST quyidagi holatlarda bajariladi:** meningeal gematomalarining hajmi > 45 sm³ bo'lsa, orqa kalla chuqurchasi gematomasi hajmi > 20 sm³, MIG va ezilgan miya to'qimasi hajmi > 50 sm³ bo'lsa va miyaning MSKT yoki MRT bo'yicha miya o'rta chiziq tuzilmalarining siljishi 5 mm dan ko'p bo'lsa; patologik hududni qon bilan ta'minlaydigan arteriya havzasida qon oqimi tezligi parametrlarining 50% dan ko'pga oshishi. Villiziy xalqasidagi juft tomirlarida qon oqimining aniq assimetriyasi, ultratovush tekshiruviga ko'ra qon oqimi tezligi parametrlarining oshishi; BMUACHP - MPI P3-P5 4,05–5,95 ms, yaqqol namoyon bo'lgan normadan 50% dan ortiq og'ishi.

Xulosa: Travmatik kalla ichi gematomasi bo'lgan bemorlarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish, kompleks diagnostika va differentsial davolash bizga o'z vaqtida tashxis qo'yish va davolash taktikasini aniqlash imkonini beradi. Diagnostika va davolash tadbirlarini tizimlashtirish, differentsial davolash taktikasini ishlab chiqish va kompyuter dasturiy ta'minot kompleksidan foydalanish, natijalarni taxmin qilish, davo natijalari yaxshilanishiga, o'lim va nogironlik ko'rsatkichlari kamayishiga va bemorlarning shifoxonada davolanish muddatini qisqarishiga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Акмалов А.С. Оптимизация защиты мозга у больных тяжелой черепно-мозговой травмой: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Ташкент, 2007. -31 с.
2. Мирзабаев М. Д. Диагностика и тактика лечения тяжелой черепно-мозговой травмы в аспекте динамики внутричерепной гипертензии // Нейрохирургия и неврология Казахстана. - 2017. - № 2(47). - С.39-44. - ISSN: 1813-3908. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29946516>
3. Ошоров А., Попугаев К., Савин И., Лубнин А., Гаврилов А., Лихтерман Л., Кравчук А., Потапов А. Использование внутрисосудистой гипотермии для коррекции внутричерепной гипертензии у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой/ А.В.Ошоров, К.А.Попугаев, И.А.Савин и др.//Вопросы нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко. — 2014. — Т.78, № 5. — С. 41–48. URL: <http://www.fesmu.ru/elib/Article.aspxid=304458>
4. Семенов, А.В. Эпидемиология тяжелой сочетанной черепно-мозговой травмы в г. Иркутске / А.В. Семенов, Ю.А. Семенова, А.В. Семенов, Л.А. Зиминова, В.Э. Борисов // Дальневосточный медицинский журнал. - 2017. - № 4. - С. 82–85.
5. Усачев Д.Ю. Очаговые ушибы головного мозга / под ред. Д. Ю.Усачева, Л.Б.Лихтермана, А.Д. Кравчука, В.А.Охлопкова // Нейрохирургия Национальное руководство. - Москва, 2022. - Том II, Глава 3. - С. 155-208.
6. Хазраткулов Р.Б. Прогностическое моделирование исходов лечения травматических внутричерепных гематом в остром периоде черепно-мозговой травмы // Материалы 23-го Всероссийского научно-практического конгресса с международным участием, 13-14 июня, 2024 г. Санкт Петербург. - С.126.
7. Beatrice M. Magnusson, Emil Isaksson & Lars-Owe D. Koskinen A prospective observational cohort study of traumatic brain injury in the northern region of Sweden. BRAIN INJURY 2022, VOL. 36, NO. 2, 191–198.
8. Brazinova, A. Epidemiology of traumatic brain injury in Europe: a living systematic review / A. Brazinova, V. Rehorcikova, M.S. Taylor et al. //J. Neurotrauma. 2018.P.1411-1440.
9. Bragge P, Synnot A, Maas AI, Menon DK, Cooper DJ, Rosenfeld JV, Gruen RL. A state-of-the-science overview of randomized controlled trials evaluating acute management of moderate-to-severe traumatic brain injury. J Neurotrauma. 2016;33:1461–78. PMID: 26711675; PMCID:PMC5003006; DOI:10.1089/neu.2015.4233
10. Dewan, M.C. Estimating the global incidence of traumatic brain injury / M.C. Dewan, A. Rattani, S. Gupta, R. Baticulon, Y.C. Hung, M. Punchak, A. Agrawal //J. Neurosurg. - 2018. Vol. Apr 1:- P. 1-18.
11. El-Menyar, A. Incidence, Demographics, and Outcome of Traumatic Brain Injury in The Middle East: A Systematic Review / A. El-Menyar, A. Mekhodathil, H. Al-Thani, R. Consunji, R. Latifi //World Neurosurg. 2017 Nov. - Vol.107. P. 6-21.
12. Maas A.I., Roozenbeek B., Manley G.T. Clinical trials in traumatic brain injury: past experience and current developments / Neurotherapeutics: The journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics. 2010. 7(1). P. 115-126. PMID: 20129503 PMCID: PMC5084118 DOI: 10.1016/j.nurt.2009.10.022
13. Maas, A.I.R. Traumatic brain injury: integrated approaches to improve prevention, clinical care, and research / A.I.R. Maas, D.K. Menon et al. //Lancet Neurol. - 2017. - Vol.16. - P. 987–1048.
14. Peeters, Wouter, et al. "Epidemiology of traumatic brain injury in Europe." Acta neurochirurgica 157 (2015): 1683-1696.
15. Rapsang, Amy Grace, and Devajit C. Shyam. "Scoring systems in the intensive care unit: a compendium." Indian journal of critical care medicine: peer-reviewed, official publication of Indian Society of Critical Care Medicine 18.4 (2014): 220-228.
16. Shanko, Y.G. Epidemiology of traumatic brain injury in the Republic of Belarus / Shanko Y.G. et al. // International neurological journal. -2017. - Vol. 5.91 (0). -P. 31–37.
17. Syed Muhammad Maroof Hashmi, Sadaf Nazir, Francesca Colombo, Akmal Jamil, Shahid Ahmed. Decompressive Craniectomy for the Treatment of Severe Diffuse Traumatic Brain Injury: A Randomized Controlled Trial. 2022. Asian Congress of Neurological Surgeons. DOI <https://doi.org/10.1055/s-0042-1756636>. ISSN 2248-9614.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000